

POLAND

POLAND

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЦИФРОВЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМАХ И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ

Назаров Шавкат Назарович

Заведующий кафедрой Ташкентского государственного юридического университета, кандидат юридических наук, доцент

E-mail: sh.nazarov@tsul.uz

+998 90 371 97 44

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16537519>

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные механизмы взаимодействия между государством и гражданским обществом в условиях цифровой демократии. Анализируются электронные петиции, платформы открытых данных и цифровые формы общественного контроля. Особое внимание уделяется реализации концепции «внимательного государства» в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровая демократия, краудсорсинг, электронное правительство, гражданское участие, открытые данные, «внимательное государство», цифровизация, реформы, обратная связь.

Аннотация: Мақолада рақамли демократия шароитида давлат ва фуқаролик жамияти ўртасидаги ҳамкорликнинг инновацион механизмлари таҳлил қилинган. Электрон петициялар, очиқ маълумотлар платформалари ва жамоатчилик назоратининг рақамли шакллари кўриб чиқилган. Ўзбекистон амалиётида “эшитувчан давлат” концепциясининг татбиқига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: рақамли демократия, краудсорсинг, электрон ҳукумат, фуқаролик иштирокчи, очиқ маълумотлар, “эшитувчан давлат”, рақамлаштириш, ислохотлар, фидбэк.

Abstract: The article examines innovative mechanisms of cooperation between the state and civil society in the context of digital democracy. It focuses on electronic petitions, open data platforms, and digital forms of public oversight. Special attention is given to the implementation of the «listening state» concept in Uzbekistan's context.

Key words: digital democracy, crowdsourcing, e-government, civic participation, open data, listening state, digitalization, reforms, feedback

В современном мире формируются новые тренды сотрудничества между государством и гражданским обществом. К ним относятся краудсорсинговые технологии, средства электронной демократии, активизация институтов гражданского общества и открытые

коммуникационные площадки. Эти тренды дают возможность создавать новые формы сотрудничества и совершенствовать существующие механизмы.

В последние годы на основе цифровых технологий развиваются новые формы сотрудничества между государством и гражданским обществом, включая нетрадиционные формы, такие как краудсорсинговые платформы, институты электронной демократии, порталы открытых данных.

Научные исследования показывают, что в современных условиях коммуникация между государством и гражданским обществом целесообразно осуществлять через новые технологические возможности (1). Цифровые платформы, социальные сети и краудсорсинг как средства дают возможность сделать эту коммуникацию более эффективной, прозрачной и инклюзивной.

Следует отметить, что «политический краудсорсинг приобретает особое значение как инновационная форма взаимного сотрудничества власти и сетевого гражданского общества» (2). Этот механизм дает возможность внедрять новшества в государственную политику, учитывать общественное мнение и обеспечивать непосредственное участие граждан.

Такие исследователи, как А.А. Спиридонов, подчеркивают необходимость цифровизации коммуникации между гражданским обществом и государством с использованием информационно-коммуникационных технологий. Он «выдвигает идею создания единой цифровой платформы общественного контроля» (3). Такая платформа даст возможность институтам гражданского общества расширить возможности мониторинга, оценки и воздействия на государственную деятельность.

В изменяющихся социально-политических условиях «поиск более эффективных форм сотрудничества между государственной властью и гражданским обществом является актуальной задачей» (4). Этот процесс необходим для повышения эффективности государственного управления, усиления общественного контроля и расширения участия граждан в государственных делах.

Следует отметить, что в последние годы во многих государствах современные формы сотрудничества проявляются в гармонии традиционных и инновационных подходов. Традиционные формы

сотрудничества между государственной властью и обществом, такие как референдумы, выборы, митинги, демонстрации, сохраняются. Однако одновременно с этим все шире применяются новые механизмы, такие как государственно-частное партнерство. Это свидетельствует об адаптивной и многогранной природе сотрудничества.

Эти данные показывают, что будущее сотрудничества между государством и гражданским обществом напрямую связано с инновационными механизмами, такими как информационно-коммуникационные технологии, краудсорсинг, электронная демократия и открытые коммуникационные платформы. В свою очередь, эти процессы приводят к обогащению отношений между государством и гражданским обществом новым содержанием через реализацию концепции «слышащего государства».

Помимо вышеуказанных ученых, проблемы взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти, формы его сотрудничества рассматривались в работах таких авторов, как Т.В. Бутова, Н.В. Разбейко, Г.Ф. Цельникер, Dwight Waldo, Tina Nabatchi, Tony Bovaird. Исследования этих авторов изучают вопросы эффективности взаимодействия гражданского общества с органами государственной власти (5); факторы, влияющие на сотрудничество гражданского общества с органами власти (6); внедрение демократических принципов в государственное управление (7); важность участия граждан в демократическом управлении (8); развитие сотрудничества с институтами гражданского общества в предоставлении государственных услуг (9), значение плюрализма в демократической системе (10).

В этой сфере необходимо остановиться на реформах, осуществленных в Узбекистане, и формах коммуникации между государственными органами и институтами гражданского общества в законодательстве. В результате принимаемых мер за последние четыре года количество неправительственных некоммерческих организаций, являющихся основным институтом гражданского общества, увеличилось на 20,7%, в том числе 187 крупных республиканских неправительственных некоммерческих организаций начали свою деятельность (11).

В результате наших анализов мы можем видеть, что в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 марта 2014 года № 57 определен ряд важных форм сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества. В частности, анализ

обязанностей, возложенных на руководителей органов государственного управления и местных органов государственной власти во 2-м пункте данного постановления, позволяет выделить следующие основные формы сотрудничества (12).

Первая форма – участие в разработке и реализации государственных программ. При этом неправительственные некоммерческие организации получают возможность непосредственного участия в разработке и реализации отраслевых, региональных и территориальных программ в таких сферах, как образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, обеспечение занятости, социальная поддержка социально незащищенных слоев населения, развитие спорта и формирование здорового образа жизни.

Вторая форма – осуществление общественного контроля и мониторинга. В постановлении неправительственным некоммерческим организациям предоставлены полномочия заслушивать отчеты о ходе реализации государственных программ, вносить предложения по повышению эффективности их выполнения, представлять выводы и информацию о результатах общественного контроля за ходом реализации задач, предусмотренных в программах.

Третья форма – участие в процессе нормотворчества. В рамках этой формы неправительственные некоммерческие организации получают возможность всесторонне учитывать общественные интересы в процессе нормотворчества через проведение общественных обсуждений, слушаний, а также экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся прав и законных интересов граждан.

Четвертая форма – постоянная коммуникация и сотрудничество с государственными органами. В указанном постановлении отдельно определено обеспечение взаимного прочного сотрудничества государственных органов с Национальной ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций Узбекистана, Общественным фондом поддержки независимых средств массовой информации и информационных агентств Узбекистана, а также другими общественными организациями, объединяющими деятельность различных неправительственных некоммерческих организаций.

По нашему мнению, формы сотрудничества, определенные в постановлении, дают возможность расширить участие институтов гражданского общества в жизни государства и общества, наладить их

эффективную коммуникацию с государственными органами. Вместе с тем считаем необходимым создание дополнительных правовых гарантий для эффективного внедрения этих механизмов в практику, а также развитие новых форм сотрудничества.

Необходимо обратить внимание на еще один документ. В постановлении Кабинета Министров от 6 мая 2023 года № 192 в качестве основных форм сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества указаны следующие (13):

Во-первых, сотрудничество в рамках социального партнерства. В постановлении определены вопросы совершенствования деятельности общественных комиссий по социальному партнерству при Жокаргы Кенеше Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Советах народных депутатов. Это служит дальнейшему развитию механизмов социального партнерства.

Во-вторых, институциональные механизмы государственной поддержки институтов гражданского общества. В частности, в постановлении определены такие вопросы, как формирование и объявление приоритетных направлений конкурсов на государственные гранты и социальные заказы, обеспечение открытости для общественности процессов оценки проектов, представленных на объявленные конкурсы на государственные гранты и социальные заказы, создание прозрачной и здоровой конкурентной среды.

В-третьих, формы участия институтов гражданского общества в государственном и общественном управлении. При этом предусмотрены механизмы участия неправительственных некоммерческих организаций в таких направлениях, как обучение женщин, социально нуждающихся в защите и малообеспеченных слоев населения профессиям, привлечение их к предпринимательству в сельской местности.

В-четвертых, механизмы обеспечения конструктивной коммуникации между государственными органами и институтами гражданского общества. В постановлении определены такие вопросы, как поддержка проектов и программ институтов гражданского общества, направленных на сокращение бедности, и проведение национального форума по повышению их эффективности. Можно заключить, что данное постановление служит созданию эффективных механизмов сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества.

Механизмы сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества широко распространены в мировой практике и имеют важное значение в управлении политическими, социальными и экономическими процессами. Эти формы сотрудничества можно сгруппировать по следующим типам и логическим основам.

Развитие современных информационно-коммуникационных технологий порождает новые формы и механизмы сотрудничества между государством и гражданским обществом. Этот процесс служит тому, чтобы демократические процессы стали более инклюзивными и прозрачными.

Краудсорсинговые платформы являются нетрадиционным механизмом, позволяющим привлекать широкий круг граждан к процессу принятия решений. Как подчеркивают Калашникова и Айтмагамбетов, политический краудсорсинг как современная форма взаимного сотрудничества власти и сетевого гражданского общества способствует внедрению инноваций в государственную политику (14).

Институты электронной демократии – это механизмы участия граждан в государственном управлении через онлайн-голосование, электронные петиции, цифровые консультации. По мнению Керимкула, в современных условиях коммуникация между государством и гражданским обществом должна осуществляться через новые технологические возможности (цифровые платформы, социальные сети, краудсорсинг) (15).

Порталы открытых данных – это платформы, представляющие информацию о деятельности государственных органов в открытом и удобном для использования виде. Как подчеркивает А.А. Спиридонов, создание единой цифровой платформы общественного контроля является необходимой мерой (16).

Концепция «слышащего государства» является новой моделью отношений между государством и обществом, направленной на обеспечение быстрого и эффективного ответа государства на потребности граждан. По мнению Ж.С. Керимкула, это не только наличие хорошо функционирующей инфраструктуры для обеспечения участия граждан, но и то, что государство должно действительно прислушиваться к мнению своих граждан (17).

Данный вывод и предложения создают возможность для дальнейшего совершенствования сотрудничества между государственными органами и институтами гражданского общества, внедрения его новых, эффективных

форм, что в конечном итоге будет способствовать устойчивому развитию нашего общества и укреплению демократических институтов.

Список литературы / Адабиётлар рўйхати / References:

1. Керимкул Ж.С., Конструктивный диалог: традиции и новые тренды // Социально-политическая модернизация казахстанского общества: перспективы и вызовы. 2020. С.127-132
2. Калашникова Н.П., Айтмагамбетов Д.Р. Новые тренды взаимодействия государства и гражданского общества в контексте «слышащего государства» // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2021. №2(135). С.12-19
3. Спиридонов А.А. Перспективы развития открытого государственного управления и общественного контроля: конституционно-правовой взгляд // Актуальные проблемы российского права. 2023. №5. С. 33-44
4. Несмиянов А.Н., Доронин А.М. // Право и государство: теория и практика. 2023. № 9(225). С. 94.
5. Бутова Т.В. Взаимодействие институтов гражданского общества с органами государственной власти [Электронный ресурс] / Т.В. Бутова – Вестник ГУУ – М. : 2013. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-institutov-grazhdanskogo-obschestva-s-organami-gosudarstvennoy-vlasti> (дата обращения: 26.03.2024). – 119-128 с.
6. Разбейко Н.В. Зарубежный опыт взаимодействия органов власти, бизнес-структур и структур гражданского общества [Электронный ресурс] / Н.В. Разбейко – Вестник Института экономических исследований. ДНР. : 2018. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-vzaimodeystviya-organov-vlasti-biznes-struktur-i-struktur-grazhdanskogo-obschestva> (дата обращения: 26.03.2024). – 208-215 с
7. Цельникер Г.Ф. Взаимодействие гражданского общества и органов государственной власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Г.Ф. Цельникер, А.А. Немов – Вестник ВУиТ. 2018. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-grazhdanskogo-obschestva-i-organov-gosudarstvennoy-vlasti-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 26.03.2023). – С 51-58.
8. Waldo D. Development of Theory of Democratic Administration // American Political Science Review. - 1952. - Vol. 46, No. 2. - P. 81-103
9. Bovaird T. Beyond engagement and participation - User and community coproduction of public services // Public Administration Review. - 2007. - Vol. 67, No. 5. - P. 846-860.

10. Nabatchi T. Addressing the citizenship and democratic deficits: The potential of deliberative democracy for public administration // The American Review of Public Administration. - 2010. - Vol. 40, No. 4. - P. 376-399
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 мартдаги ПФ-6181-сон «2021-2025 йилларда фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.03.2021 й., 06/21/6181/0182-сон
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга кўмаклашиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2013 йил 12 декабрдаги ПҚ-2085-сон қарорини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида»ги 2014 йил 10 мартдаги 57-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. - 2014. - №11. - 126-модда.
13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясини 2023 ва 2024 йилларда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2023 йил 6 майдаги 192-сон қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. – 2023. – 08.05. – № 09/23/192/0255.
14. Калашникова Н.П., Айтмагамбетов Д.Р. Новые тренды взаимодействия государства и гражданского общества в контексте «слышающего государства» // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2021. №2(135). С.12-19
15. Керимкул Ж.С., Конструктивный диалог: традиции и новые тренды // Социально-политическая модернизация казахстанского общества: перспективы и вызовы. 2020. С.127-132
16. Спиридонов А.А. Перспективы развития открытого государственного управления и общественного контроля: конституционно-правовой взгляд // Актуальные проблемы российского права. 2023. №5. С. 33-44
17. Керимкул Ж.С. Концепция «слышающего государства» в контексте взаимодействия государства и институтов гражданского общества // Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 2022. №3(140). С.41-50